

A IMPORTANCIA DO EXERCICIO FISICO NO PERIODO GESTACIONAL

Kaila Karolina Brambilla¹

Eunice Campos²

Pedro Ferreira Reis³

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16911966>

RESUMO

No período gestacional o corpo passa por diversas mudanças de aspectos físicos, emocionais e hormonais. A realização do exercício físico traz inúmeros benefícios tanto para a mãe como para o bebê. A prática de exercício físico de forma regular e reconhecida tanto na comunidade científica como na mídia como parte de estilo de vida saudável. Assim é importante destacar que mulheres grávidas necessitam estarem fisicamente ativas para que o seu período gestacional ocorra de uma maneira saudável. Sendo assim nota-se a importância de um exercício físico orientado por um profissional competente, para que a gestante nos três trimestres seja orientada de acordo com suas alterações hormonais, os quais afetam a sua funcionalidade. O objetivo desta pesquisa foi verificar a importância do exercício físico no período gestacional. Esta pesquisa foi realizada através de uma revisão bibliográfica buscando artigos no Google acadêmico, scielo, bireme, pubmed e biblioteca física e virtual da faculdade da Cesufoz. Após observação de 20 artigos das diferentes bibliotecas, verificou-se que a realização do exercício físico proporcionou resultados benéficos tanto para a gestante como para o bebê, destacando o fortalecimento da musculatura pélvica, flexibilidade, tolerância a dor, manutenção de um peso adequado, entre outros. Observou-se que em gestantes ativas os bebês tiveram um crescimento saudável. Outro ponto observado foi a recuperação acelerada da qualidade de vida da puérpera. Notou-se também que deve ser evitado exercícios que coloque a vida da mãe e do bebê em risco, como exercícios de alto impacto, de queda, traumas abdominais, entre outros, sendo assim os mais recomendados seriam exercícios aeróbicos, fortalecimento, relaxamento como a caminhada, pilates, yoga, musculação, hidroginástica, entre outros. Com relação a intensidade e volume do exercício físico ficou evidente que na ausência de contraindicações médicas é recomendado realizar 30 minutos por dia durante 3 vezes por semana com intensidade leve a moderada, tendo o cuidado para não entrar em fadiga prejudicando o bebê. Conclui-se com esta pesquisa que o exercício físico realizado de forma regular desde o início da gestação, com gestantes sem restrição grave, promove benefícios para a saúde materna e fetal, ressaltando que é indispensável orientações de um profissional habilitado.

**MOSTRA CIENTÍFICA
CESUFOZ**

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
BRAZIL

3086 0164

Palavras-chave: *Gestante; Exercício físico; gravidez; benefícios*

- ¹ Discentes do Curso de Graduação de Educação Física
- ² Discentes do Curso de Graduação de Educação Física
- ³ Docente e orientador do Curso de Graduação de Educação Física

Anais Eletrônico

Cesufoz | Fafig

Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil